

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA GIPERAKTIVLIKNING PSIXOLOGIK DETERMINANTI VA UNI KORREKSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI

Nazaraliyeva Marhabo Xayitboyevna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD), "Renessans ta'lim universiteti" katta o'qituvchisi, dotsent.

Axmadjonova E'zoza Shuxratjon qizi

Renessans ta'lim universiteti Psixologiya ta'lim yo'nalishi 5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19253610>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda uchraydigan giperaktivlik holatining psixologik determinantlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda giperaktivlikning kelib chiqish omillari, uning bolalarning kognitiv rivojlanishi, xulq-atvori va ijtimoiy moslashuviga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, giperaktiv bolalar bilan olib boriladigan psixologik-pedagogik korreksion ishlarning nazariy asoslari, samarali metod va yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Maqolada giperaktivlikni erta aniqlash, diagnostika qilish hamda korreksion ishlarni tashkil etishda pedagog, psixolog va otalar hamkorligining muhimligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida giperaktiv bolalar bilan ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: giperaktivlik, diqqat yetishmovchiligi, psixologik determinant, bolalar psixologiyasi, maktabgacha yosh, boshlang'ich maktab yoshi, xulq-atvor buzilishlari, psixologik korreksiya, diagnostika, psixologik yordam, pedagogik yondashuv, ijtimoiy moslashuv.

Hozirgi davrda bolalar psixologiyasida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda uchraydigan giperaktivlik muammosini o'rganish hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarning kognitiv rivojlanishi, xulq-atvori va ijtimoiy moslashuv jarayonlari psixologik jihatdan chuqur tahlil qilinmoqda. Shu nuqtai nazardan giperaktivlik holati pedagoglar va psixologlar tomonidan alohida e'tibor talab qiladigan muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Giperaktivlik bolalarda ortiqcha harakatchanlik, diqqatning tez chalg'ishi, impulsiv xatti-harakatlar va o'zini nazorat qilishdagi qiyinchiliklar bilan tavsiflanadi. Bunday xususiyatlar bolaning o'quv faoliyatida, tengdoshlari bilan muloqotida hamda umumiy ijtimoiy moslashuv jarayonida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli giperaktivlikning psixologik determinantlarini aniqlash hamda uni korreksiyalashning samarali nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda giperaktivlikning psixologik determinantlarini tahlil qilish hamda uni korreksiyalashning nazariy asoslarini yoritishdan iborat.

Psixologiya fanida giperaktivlik muammosi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, A.R.Luriya va L.S.Vigotskiy tadqiqotlarida bolalarning nerv tizimi faoliyati va psixik rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik keng tahlil qilingan. L.S. Vigotskiy ta'kidlashicha, bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muhit va faoliyat jarayoni bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonda diqqat, xotira va tafakkur kabi kognitiv jarayonlarning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

A.R.Luriya o'z tadqiqotlarida markaziy nerv tizimi faoliyati va psixik jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganib, diqqat jarayonlarining buzilishi bolalarda xulq-atvor muammolarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkinligini qayd etadi.

Xorijiy tadqiqotchilar orasida R.Barkley giperaktivlikni diqqat yetishmovchiligi sindromi bilan bog'liq holda o'rganib, ushbu holatning asosiy belgilarini impulsivlik, diqqatning barqaror emasligi va ortiqcha harakatchanlik sifatida tavsiflaydi. Uning fikricha, giperaktivlik bolaning o'zini nazorat qilish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq.

Shuningdek, zamonaviy psixologik tadqiqotlarda giperaktivlikning kelib chiqishida biologik, psixologik va ijtimoiy omillar kompleks tarzda ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

Mazkur maqolada giperaktivlik muammosini o'rganishda ilmiy-nazariy tahlil, psixologik adabiyotlarni o'rganish, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida bolalar psixologiyasi, rivojlanish psixologiyasi hamda pedagogik psixologiya sohasidagi ilmiy manbalar tahlil qilindi.

Tadqiqotning nazariy asosini psixologiya fanining rivojlanish nazariyalari, shuningdek bolalar xulq-atvori va diqqat jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy qarashlar tashkil etadi.

Bolalarda giperaktivlikning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar turli xil bo'lishi mumkin. Psixologiya fanida ular odatda biologik, psixologik va ijtimoiy determinantlarga ajratiladi.

Biologik determinantlar bolaning nerv tizimi faoliyati, genetik omillar hamda miya faoliyatidagi ayrim o'ziga xos xususiyatlar bilan bog'liqdir. Ba'zi tadqiqotlarda markaziy nerv tizimining yetarli darajada yetilmaganligi diqqat jarayonlarining buzilishiga sabab bo'lishi mumkinligi qayd etilgan.

Psixologik determinantlar bolaning temperament xususiyatlari, emotsional barqarorligi va o'zini nazorat qilish qobiliyati bilan bog'liqdir. Impulsiv temperamentga ega bo'lgan bolalarda giperaktiv xatti-harakatlar ko'proq kuzatiladi.

Ijtimoiy determinantlar esa oilaviy muhit, tarbiya uslublari va pedagogik sharoitlar bilan bog'liq. Ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati, tarbiya uslubi hamda ta'lim muhitidagi psixologik iqlim bolaning xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Giperaktiv bolalar bilan ishlashda psixologik-pedagogik korreksiya muhim o'rin tutadi. Bunday korreksion ishlar bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim.

Psixologik korreksiya jarayonida diqqatni rivojlantirish, o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish hamda emotsional barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bunda o'yin texnologiyalari, psixologik treninglar va rivojlantiruvchi mashqlar samarali hisoblanadi.

Pedagogik jarayonda esa qisqa va aniq topshiriqlar berish, faoliyat turlarini tez-tez almashtirish hamda bolani rag'batlantirish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Shuningdek, giperaktiv bolalar bilan ishlashda ota-onalar bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Ota-onalarga bolaning psixologik xususiyatlari haqida tushuntirish ishlari olib borilishi hamda uy sharoitida qo'llaniladigan pedagogik metodlar tavsiya etilishi zarur.

Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda giperaktivlik murakkab psixologik hodisa bo'lib, uning shakllanishiga biologik, psixologik va ijtimoiy determinantlar

ta'sir ko'rsatadi. Giperaktivlik bolalarning kognitiv rivojlanishi, xulq-atvori va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammoni samarali hal qilish uchun giperaktivlikni erta aniqlash, psixologik diagnostika o'tkazish hamda tizimli psixologik-pedagogik korreksiya ishlarini tashkil etish muhim hisoblanadi. Pedagog, psixolog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik giperaktiv bolalar bilan ishlash jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. R.Luria Higher Cortical Functions in Man. Basic Books. New York. 1966. p. 112–118.
2. J.Piaget The Psychology of the Child. Basic Books. New York. 1969. p. 85–91.
3. R.A. Barkley. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. Guilford Press. New York. 2015. p. 34–40.
4. A.Bandura Social Learning Theory. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 1977. p. 45–52.
5. D.H.Clements, J.Sarama Early Childhood Mathematics Learning. Routledge. New York. 2014. p. 66–71.
6. S.Harter The Construction of the Self: Developmental and Sociocultural Foundations. Guilford Press. New York. 2012. p. 73–79.
7. J.W.Santrock Child Development. McGraw-Hill Education. New York. 2018. p. 121–128.
8. P.H.Mussen, J.J.Conger, J.Kagan Child Development and Personality. Harper & Row Publishers. New York. 1979. p. 210–215.
9. T.Brown. Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults. Yale University Press. New Haven. 2005. p. 49–55.
10. S.Goldstein, J.Naglieri Assessment of ADHD: A Guide for Practitioners. Guilford Press. New York. 2008. p. 90–96.
11. D.Goleman Emotional Intelligence. Bantam Books. New York. 1995. p. 132–138.